

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Isroilova Osiyo Soxibovna

TEXNOLOGIYA TA'LIMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TABIATGA

MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

